

Received-Makale Geliş Tarihi 04.08.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.10.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (124),2182-2192

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17525018

Öğr. Gör. Dr. Tuğçe Çopur

<https://orcid.org/0000-0002-7341-4568>

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballi Mes. Yüksekokulu, Sivil Hav. Kabin Hiz. Pr., Antalya / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/01zxaph45>

Prof. Dr. Vildan Durmaz

<https://orcid.org/0000-0003-3649-1780>

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü, Eskişehir / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/00gcgqv39>

Ars. Gör. Kübra Nur Cingöz

<https://orcid.org/0000-0002-2919-8829>

Gaziantep University, Havacılık Yönetimi Bölümü, Gaziantep / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/020vvc407>

Çağdaş Yönetim Alanında Kavramsal Eğilimler ve Yaklaşımlar: Bibliyometrik Bir Analiz Conceptual Approaches and Emerging Trends in Contemporary Management: A Bibliometric Analysis

ÖZET

Yönetim kavramı, insanlık tarihinin başlangıcından beri var olan ve sürekli evrilen bir olgudur. Yönetim, bir organizasyonun, kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlayan faaliyetleri yönlendirme ve kontrol etme sürecidir. Kavram, tarihsel süreç içerisinde değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek için zamanla evrilmiştir. Bu evrimlerin neticesinde ortaya çıkan çağdaş yönetim kavramı, günümüzdeki iş dünyasının karmaşıklığı, hızla değişen pazar koşulları, teknolojik ilerleme ve küreselleşme gibi faktörlerin etkisiyle şekillenen yönetim yaklaşımlarını ve uygulamalarını ifade etmektedir. Çağdaş yönetim, geleneksel yönetim anlayışından farklı olarak daha esnek, yenilikçi ve katılımcı bir perspektife sahiptir. Tüm bu değişimlere bağlı olarak günümüzde yönetim, çok boyutlu ve karmaşık bir sistem içinde sürdürülebilirliğini yeni yaklaşımlar ve yöntemler geliştirerek sağlamaktadır.

Bu çalışmada, alan yazında çağdaş yönetim yaklaşımları açıklanırken kullanılan kavram karmaşasına açıklık getirilmesi amaçlanmıştır. Yönetim bilimindeki geniş kavramsal yelpaze ve bu alandaki hızlı değişim kavramsal bütünlüğü anlama konusunda zorluklar oluşturmaktadır. Bu bağlamda, veri toplama aracı olarak hakemli, akademik çalışmaların yer aldığı dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan alt yapı olarak Dergipark sisteminin yararlanılmıştır. Türkiye’de çağdaş yönetim alanında gerçekleştirilen eserler çok boyutlu bir bakış açısıyla nitel araştırma yöntemlerinden bibliyometrik analiz ile incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Yönetim, Çağdaş Yönetim, Bibliyometrik Analiz.

ABSTRACT

The concept of management is an enduring phenomenon that has existed since the dawn of human history and continuously evolves. Management is the process of directing and controlling activities to effectively utilize an organization's resources to achieve predetermined goals. Over the course of history, the concept has evolved to adapt to changing needs and circumstances. The contemporary management concept that has emerged as a result of these evolutions represents the management approaches and practices shaped by factors such as the complexity of today's business world, rapidly changing market conditions, technological advancements, and globalization. Contemporary management differs from traditional management in that it adopts a more flexible, innovative, and participative perspective. In light of all these changes, management in today's world maintains its sustainability within a multidimensional and complex system by continually developing new approaches and methods.

This study aims to clarify the conceptual confusion surrounding the terms used to explain contemporary management approaches in the literature. The broad conceptual spectrum in the field of management science and the rapid changes therein create challenges in understanding conceptual coherence. In this context, the Dergipark system, which manages peer-reviewed academic journals in electronic format, was utilized as the data collection tool. Works conducted in the field of contemporary management in Turkey were examined through a multidimensional perspective using bibliometric analysis, a qualitative research method. This study contributes to the literature by shedding light on the conceptual clarity of contemporary management approaches and serves as a valuable resource for both academic research and practical applications.

Keywords: Management, Postmodern Management, Bibliometric Analysis.

1. GİRİŞ

Yönetim olgusu, insan topluluklarının varlık göstermeye başladığı ilk dönemlerden itibaren ortaya çıkan ve toplumsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından temel bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir (Eryılmaz, 2014). Bu kavram, genellikle bireyler aracılığıyla işlerin gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlansa da daha geniş bir açıdan bakıldığında, önceden belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla kaynakların planlı biçimde düzenlenmesi ve gelecekteki faaliyetlere yön verecek amaçların oluşturulması sürecini kapsamaktadır (Memduhoğlu, 2010). Sanayi devrimi, iki dünya savaşı, teknolojik ilerlemeler, küresel etkileşimlerin artması ve işgücü yapısında meydana gelen dönüşümler gibi tarihsel kırılmalar, yönetim düşüncesinin sürekli bir evrim geçirmesine yol açmıştır. Bu dönüşümlere uyum sağlayabilmek için ise farklı dönemlerde çeşitli yönetim teorileri ve yaklaşımları geliştirilmiş, yönetim bilimi bu süreçte dinamik bir yapıya bürünmüştür (Seçtim ve Erkul, 2017).

Örgütlerin büyümesiyle birlikte yapısal karmaşıklıkların artması, yöneticilerin sahip oldukları kaynakları daha verimli biçimde kullanma gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu dönem, klasik yönetim anlayışının temellerinin atıldığı dönem olarak değerlendirilmektedir (Bolat vd., 2018). Klasik yönetim yaklaşımı iki temel düşünce üzerinde şekillenmiştir. Taylor, üretim süreçlerinde insan unsurunun makinelerle birlikte daha etkin nasıl kullanılabilceği üzerinde dururken; Fayol ve Weber, örgütlerin biçimsel yapısının ve yönetim ilkelerinin oluşturulmasına odaklanmıştır (Memduhoğlu, 2010). 1930'lu yıllara kadar klasik yönetim yaklaşımı, örgütlerin yapısı ve işleyişinde başlıca rehber teori olarak kabul edilmiştir. Ancak 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin etkileriyle birlikte ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik değişimler, örgütlerde yeni sorun alanlarını gündeme getirmiş ve klasik yaklaşım bu sorunlara yanıt vermede yetersiz kalmıştır. Bu durum, Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı olarak adlandırılan yeni bir anlayışın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Seçtim ve Erkul, 2017). Neo-klasik yönetim yaklaşımının gelişimi, Elton Mayo önderliğinde ABD'de Western Electric Company'nin Hawthorne fabrikasında gerçekleştirilen araştırmalara dayanmaktadır. Bu çalışmalar, ilerleyen dönemde yapılan birçok araştırmaya da yön vermiştir. Bu dönemde öne çıkan modeller arasında D. McGregor'un X ve Y Teorileri, R. Likert'in Sistem 1-4 Modeli, C. Argyris'in Olgunlaşma Modeli ve K. Lewin'in Güç Alanı Analizi yer almaktadır (Benligiray, 2013).

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde etkisini giderek artıran küreselleşme süreciyle birlikte ulusal sınırların önemi azalmış, ekonomik ve sektörel rekabet uluslararası boyuta taşınmıştır. Aynı dönemde iletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler ile insan unsurunun öne çıktığı toplumsal dönüşümler, yeni yönetim anlayışlarının ve farklı düşünce akımlarının gelişmesine zemin hazırlamıştır (Seçtim ve Erkul, 2017). Özellikle teknolojik yeniliklerin yarattığı hızlı değişim süreci, çağdaş yönetim yaklaşımlarının doğuşunu desteklemiştir. Modern yönetim teorisinden sonra şekillenen çağdaş (postmodern) yönetim yaklaşımları, önceki anlayıştan belirli ölçüde bir kopuşu temsil etmektedir. Bu yaklaşımların ortaya çıktığı yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren kültür, sanat, toplum, siyaset, hukuk ve yönetim gibi pek çok alan bu değişim sürecinden etkilenmiştir (Doğan, 2017).

Günümüzde ekonomik yapı, geçmişte olduğu gibi sermaye ve işgücüne değil, bilgi ve yetkinlik unsurlarına dayalı olarak şekillenmektedir. Güncel bilgiye erişemeyen veya mevcut bilgilerini sürekli yenilemeyen bireyler ve işletmeler, uzun vadede varlıklarını sürdürememektedir. Artık doğal kaynakların bolluğu, ucuz işgücü veya geniş üretim alanlarına sahip olmak tek başına rekabet avantajı sağlamamaktadır. Bu unsurları doğru şekilde analiz eden, ihtiyaçları doğru yorumlayan ve bilgi ile teknolojiyi etkili biçimde birleştirebilen kurumlar rekabet ortamında ayakta kalabilmektedir (Mutlu, 2019).

Tüm bu gelişmelerin sonucunda, modern yönetim anlayışından farklı olarak insanın örgütlerde en değerli unsur olarak öne çıktığı görülmektedir (Memduhoğlu, 2010). Modern yönetim yaklaşımında insanı yalnızca üretim faktörlerinden biri olarak ele alan bakış açısının yerini, bireyin bilgi, beceri ve yaratıcılığını merkeze alan bir anlayış almıştır. Kuşaklar arası eğitim seviyesinin yükselmesi, yaşam standartlarının iyileşmesi ve beklentilerin artması, sermaye sahiplerinin insan yaratıcılığından daha fazla faydalanma gereksinimini de beraberinde getirmiştir (Eren, 2001).

1.1. Çağdaş Yönetim

Çağdaş yönetim, günümüzün dinamik ve karmaşık iş dünyasında başarılı olabilmek için gereken modern yönetim yaklaşımlarını ve stratejilerini kapsayan bir kavramdır (Bolat vd., 2018). Bu yönetim anlayışı, esneklik, yenilikçilik, katılımcılık, küreselleşme, sürdürülebilirlik ve teknolojik ilerleme gibi temel özellikleri benimsemektedir (Memduhoğlu, 2010). Esneklik, değişen pazar koşullarına ve iş ortamına hızla adapte olabilmek için; yenilikçilik, sürekli olarak yeni fikirler ve yöntemler geliştirme kapasitesini; katılımcılık, çalışanların karar verme süreçlerine aktif olarak katılmalarını teşvik eden bir yaklaşımı;

küreselleşme, uluslararası pazarlarda rekabet edebilme ve uluslararası işbirliklerini yönetebilme yeteneğini; sürdürülebilirlik, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri dengeli bir şekilde yöneterek uzun vadeli başarıyı hedefleyen bir anlayışı; ve teknolojik ilerleme, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek iş süreçlerini optimize etme ve verimliliği artırma kapasitesini ifade etmektedir (Mutlu, 2019). Çağdaş yönetim anlayışı, işletmelerin değişen iş koşullarına uyum sağlayabilmeleri, rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri ve uzun vadeli başarılarını sürdürebilmeleri için bu nitelikleri benimsemelerinin zorunlu olduğunu vurgulamaktadır (Bolat vd., 2018). Çalışmanın bu bölümünde çağdaş yönetim kapsamında incelenen kavramlara ait literatür bilgileri yer almaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi: Toplam Kalite; müşteri isteklerini göz önüne alarak, işletmenin performansını sürekli olarak iyileştirmeye odaklanır ve bunu bütün çalışanların ortak katkısıyla yapmayı amaçlar (Mergen, 1993). Toplam kalite aynı zamanda güçlü bir liderliğin, katılımcı yönetim anlayışının ve ekip çalışmasının bir getirisi olarak kusursuz ürün üretmeye odaklanır (Altınok, 2001).

Değişim Yönetimi: Değişim yönetimi; örgütün amaçlarına yönelik değişim ihtiyacının karşılanması için geliştirilmiştir (Zengin ve Bekmezci, 2021). Örgütlerin uzun ömürlü olmaları için iç ve dış çevrelerinde meydana gelen değişimlere hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermeleri gerekir. Başarılı bir değişim süreci için örgütlerin meydana gelen farklılıkları takip etmelerinin yanı sıra yönetmeleri de oldukça önemlidir.

Dış Kaynaklardan Yararlanma: Dış kaynaklardan yararlanma, işletmelerin asıl kârı getiren ana faaliyetlerine odaklanarak diğer faaliyetlerini bu konuda uzmanlaşmış başka işletmeler aracılığıyla sağlamasına imkân verir (Kaya ve Narlıkaya, 2021). Dış kaynaklardan yararlanan işletmeler, sundukları mal veya hizmetlerin her bir aşamasını kendileri yapmak yerine, kalite standartlarını karşılaması koşuluyla başka işletmelere yaptırırlar.

Kıyaslama (Benchmarking): Örgütler her geçen gün değişen şartlarda hayatta kalabilmek ve pazardaki diğer örgütler karşısında rekabet avantajı yakalayabilmek için farklı yollar aramaktadır. 1980'li yılların kullanılmaya başlanan kıyaslama, örgütlerin alanında uzman diğer örgütleri izleyerek, onların en başarılı uygulamalarını kendilerine kazandırmaları şeklinde gerçekleşir (Eryılmaz, 2009). Örgütler kıyaslama aracı olarak diğer örgütlerin uygulamalarını, ürünlerini ya da hizmetlerini kullanabilirler (Kaya, 2003).

Stratejik Yönetim: Stratejik Yönetim; örgüt çevresindeki tehdit ve fırsatların analiz edilmesi, teşhis konması, bu faktörlere karşı çeşitli çözümler üretilmesi ve örgütü destekleyecek plan ve politikalar oluşturulması sürecidir (Maviş, 1988). Stratejik yönetim, örgütlerin varoluş nedenini, şu anda ne yaptıklarını ve gelecekte ne yapmak istediklerini ortaya koyar (Kahveci, 2008).

Tedarik Zinciri: Tedarik zinciri; örgüt etkinliğini arttırmak için tüm tedarik sürecini maliyet ve zamana göre optimize etmeye eder. Süreci sadeleştirerek, örgüte katkısı olmayan her türlü faaliyeti ortadan kaldırmaya odaklanır (Akben, 2008).

Bilgi Yönetimi: Bilgi yönetimi, fırsatları değerlendirmek ve tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli yer ve zamanda bilginin kullanılmasıdır. Bilgi yönetimi örgütlerin rekabet avantajını arttırarak, örgütleri yeniden yapılanma sürecine girmeleri için önemli veriler sunar. Bilgi yönetimi denince akla ilk teknolojik boyut gelse de toplam kalite, öğrenen organizasyonlar, değişim mühendisliği gibi birçok kavram bilgi yönetiminin konusudur (Çiçek, 2009).

Zaman Yönetimi: Örgütlerin daha fazla kâr, daha fazla pazar payı, daha etkili üretim gibi amaçlarına ulaşmak için zamanı yönetmeleri oldukça önemlidir. 1970'lerin başında ortaya çıkan zaman yönetimi; örgütü daha iyi organize etmek için yöneticilerin odaklandığı bir kavram hâline gelmiştir. Zaman yönetiminin temelinde en etkili ve en verimli kılacak şekilde, örgütün her bir aşamasını zamana göre şekillendirme vardır (Gürbüz, 2012).

Sürekli İyileştirme: Örgütler iç ve dış çevrelerinde meydana gelen değişimlere uyum sağlamak zorundadır. Bunu yaparken süreci maksimize etmeleri gerekir. Maliyetleri her aşamada azaltmak, zaman tasarrufu sağlamak, kaliteyi devamlı arttırmak gibi amaçlarla yapılan sürekli iyileştirme faaliyetlerinin temelinde kaynaklardan maksimum yararlanma hedefi yatmaktadır (Akpınar ve Hatunoğlu, 2021).

Yalın Yönetim: Rekabet şartlarının sürekli değiştiği göz önüne alındığında örgütlerin daha esnek ve daha yalın bir yönetim benimsediği görülmektedir. Yalın yönetimin temelinde, örgüte katkısı olmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılarak örgütün; süreç kalitesi, müşteri istekleri ve değer akışı gibi kavramlara odaklanması bulunur (Çilhoroz ve Çakmak, 2020).

Çatışma Yönetimi: Mevcut iletişimin bir unsuru olarak meydana gelen çatışma çok eski bir olgudur. Çatışma yönetiminin temelinde örgüt iletişimini, gelişimini ve ilerleyişini etkileyen her türlü olumsuz durumun yapıcı birer olguyla değiştirilmesi vardır (Koçak ve Aktaş, 2019).

Personel Güçlendirme: Personel güçlendirme, örgütte yer alan personel gücünün organizasyon içerisinde doğru dağıtılması ve düşük performanstaki çalışanları güçlendirecek bir dizi politikalar geliştirilmesi sürecidir (Karaca ve Özer, 2019).

Örgütlerin değişen koşullara ayak uydurabilmeleri için örgütte yer alan personellerin bilgi, yetenek, tecrübe ve becerilerinden en etkili şekilde yararlanmaları ve personellerin motivasyonlarını bu şekilde arttırmaları gerekir.

Dengeli Skor Kartı: Dengeli skor kartı; organizasyonların uzun dönemli hedefleri ve stratejileri doğrultusunda performans ölçümü ve performans yönetimi göstergelerini belirli bir sisteme çevirir. Dengeli skor kartı maddi olmayan varlıkların örgütün amaçlarına ulaşmasındaki rollerini göz önüne alması ve örgütlerin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması gibi avantajlara sahip olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır (Güren vd., 2015).

Proje Yönetimi: Amaçlanan hedeflere maddi ve manevi kaynakların organize edilerek, belirlenen süre ve ücret ile sonuçlandırılıp ulaşılması projenin temelini oluşturmaktadır (Yozgat, 2000). Proje yönetimi, projenin başarılı olabilmesi için sınırlı veya sınırsız her türlü mevcut kaynağın etkili şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik gerçekleştirilen süreçte yapılan faaliyetler bütünüdür.

1.2. Çağdaş Yönetimi Sınıflandıran Kavramlar

Çalışmada çağdaş yönetim kapsamında sıklıkla kullanılan Felsefe (Anlayış/Düşünce), Teori (Kuram), Yaklaşım (Model), Yöntem (Metod), Strateji kavramları sınıflandırılarak tanımlanmıştır.

Felsefe (Anlayış/Düşünce) Kavramı: Felsefenin tanımıyla ilgili başka başka düşünceler olsa da ortak nokta felsefenin bir soruya karşı gerçekleştirilen, cevaplardan çok soruların önemli olduğu düşünce etkinliğidir (Koç, 2019). Felsefenin amacı sorulan sorulara genel kabul gören, kapsamlı ve sürdürülen cevaplar edinmektir. Felsefe, bu amaca ulaşırken çeşitli prensipler ortaya koyarken aynı zamanda da kavramların yanlış kullanılmasının önüne geçmeye çalışır (Koç, 2015).

Teori (Kuram) kavramı: Teori; belirli bir süre boyunca yapılan gözlemler sonucunda elde edilmiş, yapılacak çalışmalar için bilimsel sorular üretme ve tahmin üretme yeteneğine sahip, desteklenmiş önermelerdir (Taşkın vd., 2015). Bir teorinin oluşabilmesi için, teorinin fiziksel evreni ya da doğayı çeşitli yönlerden ele alması ve ele aldığı konulara açıklık getirmesi gerekir (NRC, 1996).

Yaklaşım (Model) Kavramı: Yaklaşım; bir sorunu bütün olarak ele alış biçimidir (TDK, 2022). Yaklaşım; kişinin önceki deneyim ve birikimlerinden yola çıkarak olaylara karşı gösterdikleri subjektif tutumlardır. Yaklaşımında olaylar geniş bir bakış açısıyla ele alınır (Arıcı, 2006).

Teknik Kavramı: Türk Dil Kurumuna göre teknik yol, beceri ve yöntem ile eş anlamlı kabul edilse de bilimsel anlamda teknik, bir amaca ulaşırken kullanılan yöntemlerin bir parçasıdır (TDK, 2022). Buna göre teknik, önceden belirlenmiş bir amaca ulaşmak için, bilim veya sanat bilgisi doğrultusunda oluşturulmuş bir dizi prosedürün ne şekilde uygulanacağı şeklinde tanımlanabilir (Ansiklopedi Titanica, 2022).

Yöntem (Metod) Kavramı: Türk Dil Kurumunun belirli bir amaca ulaşmak için kullanılan yol şeklinde tanımladığı yöntem kavramı, problemin fark edilmesi, anlamlandırılması, hakkında varsayımlar geliştirilmesi, kullanılacak tekniğin belirlenmesi, verilerin toplanması, çözülmesi, yorumlanması son olarak rapor yazılması aşamalarını kapsayan uzun bir süreçtir. Bu sürecin herhangi bir aşamasında araştırma teknikleri bir araç olarak kullanılır (TDK, 2022). Teknik ile yöntem kavramı sıklıkla karıştırılır. Yöntem; amaca ulaşmak için tasarlanan düzenli yol iken, teknik bu tasarının uygulanmasıdır.

Strateji Kavramı: Strateji örgüt ve çevre arasındaki hedefler ve ana politikalar doğrultusunda amaçlanan ya da amaçlanmayan faaliyetlerinin bütünüdür. Bir örgütün uzun dönemli hedeflerine ulaşabilmesi için izlemeyi kabul ettiği yolların toplamı stratejiyi oluşturur (Maviş, 1988).

Şekil1: Çağdaş Yönetimde Sıklıkla Kullanılan İfadelerin Kapsamları, **Kaynak:** Yazarlar tarafından geliştirilmiştir.

2. METODOLOJİ

2.1. Çalışmanın Amacı ve Yöntemi

Bu çalışmanın temel amacı, literatürde çağdaş yönetim tekniklerine ilişkin mevcut kavramsal karmaşayı açıklığa kavuşturmadır. Aynı zamanda, son yıllarda yayımlanan literatür taramalarını tamamlayıcı bir nitelik taşımakta olup, 2012-2022 yılları arasında çağdaş yönetim konusuna yönelik gerçekleştirilen akademik çalışmaların genel bir değerlendirmesini yapmak, elde edilen bulguları sistematik biçimde yorumlamak ve analitik bir bakış açısı sunmak hedeflenmektedir.

Bu araştırmada veri toplama süreci, hakemli akademik çalışmaları barındıran dergilerin elektronik ortamda yönetimini sağlayan altyapı olan Dergipark sistemi aracılığıyla yürütülmüştür. Türkiye’de çağdaş yönetim alanında yayımlanan eserler, çok boyutlu bir bakış açısıyla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz tekniği kullanılarak incelenmiştir. Bibliyometri kavramı ilk olarak 1969 yılında Pritchard tarafından ortaya atılmıştır. Pritchard, istatistiksel biyografi kavramını yeniden tanımlayarak, yayınların ölçülmesine ve değerlendirilmesine yönelik yeni bir araştırma yaklaşımının gelişmesine katkı sağlamıştır. Bibliyometri, kitaplar ve diğer bilimsel kaynakların çeşitli özelliklerini incelemek amacıyla kullanılan matematiksel ve istatistiksel bir yöntem olarak tanımlanmaktadır (Lawani, 1981). Bibliyometrik analiz, bilimsel araştırmaların gelişim düzeyini değerlendirme ve bu gelişimi çok yönlü bir biçimde ortaya koyma açısından önemli bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Samiee ve Chabowski, 2012). Huang ve çalışma arkadaşları, bibliyometrik verilerin ülkelerin, üniversitelerin, araştırma kurumlarının, dergilerin ve belirli araştırma konularının özelliklerini belirleme ve değerlendirmede etkili bir araç olduğunu vurgulamışlardır (Huang vd., 2006). Bibliyometrik çalışmalarda genellikle veri kaynağı olarak atıf dizinlerinden yararlanılmaktadır (Savrun ve Mutlu, 2019). Bu araştırma, Dergipark veri tabanında yayımlanan çalışmalarla sınırlandırılmıştır. Elde edilen bulguların, çağdaş yönetim kavramlarının doğru ve tutarlı biçimde kullanılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2.2. Araştırmanın Bulguları

Bulgular kısmında Dergipark’ta 2012-2022 yılları arasında çağdaş yönetim ile ilgili taranan makaleler ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bu kapsamda, toplam kalite, değişim yönetimi, dış kaynaklardan yararlanma, kıyaslama, stratejik yönetim, tedarik zinciri, dengeli skor kartı ve personel güçlendirme anahtar kelimeleri ile toplam 588 çalışma incelenmiştir. Tablo.1’de taranan makalelere ait bilgiler ve bu makalelerde kullanılan kavramlara ilişkin bulgulara yer verilmiştir.

Tablo 1. Çağdaş Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin Taranan Makale Verileri **Kaynak:** Yazarlar tarafından geliştirilmiştir.

Toplam Kalite		
Kavram	Makaleler	Makale Sayısı
Toplam Kalite Uygulamaları	Sağır, T. (2002). Müzik Eğitiminde Toplam Kalite Uygulamaları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2). Biçer, D. & İşcan, İ. (2020). Engelli Bireylere Üniversite Kütüphanelerinde Verilen Hizmetlerde Toplam Kalite Uygulamalarına Yönelik Nitel Araştırma. Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 11 Ek Sayı-1, 60-80. Doi: 10.36543/Kauibfd.2020.Ek1.003	(2)
Toplam Kalite Felsefesi	Düren, A. Z. (2012). Yaratıcılık Yönetimi ve Toplam Kalite Felsefesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0 (21-22). Yazıcı, S. (2012). Toplam Kalite Felsefesi ve Öğrenen Organizasyonlar. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi.	(2)
Toplam Kalite Yaklaşımı	Yamak, O. (1996). Müşteri Beklentilerinin Ürün Tasarımına Yansıtılmasında Toplam Kalite Yaklaşımı'. Öneri Dergisi, 1 (4), 27-30. Doi: 10.14783/Maruoneri.710436	(1)
Toplam Kalite İlkeleri	Tak, B. (2003). Performans Değerleme Sisteminin Toplam Kalite İlkeleri Açısından Analizi ve Uyumlaştırma Önerileri. Öneri Dergisi, 5 (19) , 55-65 . doi: 10.14783/Maruoneri.682617 Çelik, M. & Taşar, H. (2012). Eğitimde Toplam Kalite Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Adıyaman Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4 (2), 1-12.	(2)
Toplam Kalite Bilinci	Çelik, M. & Taşar, H. (2012). Eğitimde Toplam Kalite Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Adıyaman Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4 (2), 1-12.	(1)
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları	Biçer, D. & İşcan, İ. (2020). Engelli Bireylere Üniversite Kütüphanelerinde Verilen Hizmetlerde Toplam Kalite Uygulamalarına Yönelik Nitel Araştırma. Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 11 Ek Sayı-1, 60-80. Doi: 10.36543/Kauibfd.2020.Ek1.003 Erdoğan, İ. (1996). Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 12 (35), 575-578. Akan, D. & Savaş, M. (2014). İlkokullarda Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma. Ajeli – Anatolian Journal Of Educational Leadership And Instruction, 2 (1), 1-11. Mızıkacı, D. F. & Aksu, P. D. M. (2002). Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları İçin Bir Değerlendirme Modeli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 29 (29), 101-113. Boz, D., Duran, C. & Behdioğlu, S. (2018). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Yenilikçiliğin Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Üzerindeki Etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (58), 160-184. Kurt, A. & Zehir, C. (2016). The Relationship Between Cost Leadership Strategy, Total Quality Management Applications And Financial Performance. Doğu Üniversitesi Dergisi, 17 (1), 97-110. Lazol, İ. & Eker, M. (2008). Computer-Aided Manufacturing, Just In Time Production, Total Quality Management And Use Of Balanced Scorecard Measures: An Empirical Study. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 63 (02), 171-197. Doi: 10.1501/Sblder_0000002068 Özutku, H. (2006). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin Analizi: Türk İmalat Endüstrisinde Bir Alan Araştırması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (1), 211-240. Dursun Temiz, T. N. & Sivuk, D. (2022). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ile Hastane Çalışanlarının İş Tatmini, İş Yaşam Kalitesi ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki. Verimlilik Dergisi, (1), 120-131. Doi: 10.51551/Verimlilik.731664 Filiz, A. C., Duran, C. & Ceryan, Y. (2018). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yenilik Arasındaki İlişkinin Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Kapsamında İncelenmesi: Marmara Bölgesinde Ampirik Bir Uygulama. Pressacademia Procedia, 7 (1), 144-149. Doi: 10.17261/Pressacademia.2018.870	(9)
Toplam Kalite Yönetimi Kültürü	Yener, S. (2010). Müzik Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Kültürü Kavramı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 331-342.	(1)
Toplam Kalite Yönetimi		(253)
	Toplam	(271)

Değişim Yönetimi		
	Makaleler	Makale Sayısı
Değişim Yönetimi Stratejisi	Düren, A. Z. (2012). Bir Değişim Yönetimi Stratejisi Olarak Kıyaslama Yaklaşımı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0 (20).	(1)
Değişim Yönetimi Anlayışı	Pınar, İ. (2006). Değişim Yönetimi Anlayışı Olarak Öğrenen Organizasyonlar. Öneri Dergisi, 7 (25), 29-42. Doi: 10.14783/Maruoneri.677310	(1)
Değişim Yönetimi Uygulamaları	Erciyes, E. (2019). A Literature Review On Change Management In Security Organizations. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 8 (2), 215-227. Doi: 10.28956/Gbd.646290	(1)
Değişim Yönetimi		(35)
	Toplam	38

Dış Kaynaklardan Yararlanma

	Makaleler	Makale Sayısı
Dış Kaynaklardan Yararlanma Yaklaşımı	Bolat, T. & Yılmaz, Ö. (2006). Dış Kaynaklardan Yararlanma ve İşletme Performansı İlişkisi. Journal Of Management And Economics Research, 4 (5), 78-92. Yılmaz, Y. (2007). Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) Süreci ve Konaklama İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme. Verimlilik Dergisi, (2), 55-70.	(2)
Dış Kaynaklardan Yararlanma Yönetim Yaklaşımı	Türksoy, A. (2005). Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing). Ege Academic Review, 5 (1) , 11-18 . Dereli, B. (2003). İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) . İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (4) , 119-127 . Erdemir, E. (2004). İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma: Eskişehir Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1) , 1-18. Türksoy, A. & Türksoy, S. S. (2016). Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma: Çeşme İlçesinde Turizm Belgeli Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma Alanlarına İlişkin Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (1), 83-104.	(4)
Dış Kaynaklardan Yararlanma Yönetim Tekniği	Şahin, B. (2011). Dış Kaynaklardan Yararlanma Ve İşletme Fonksiyonlarına Uygulanabilirliği. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 86-106.	(1)
Dış Kaynaklardan Yararlanma Stratejileri	Ataman, G. (2004). İnsan Kaynakları Fonksiyonunda Dış Kaynaklardan Yararlanma /Yararlanmama Kararı: Akaryakıt Dağıtım Sektöründe Bir Örnek Olay. Öneri Dergisi, 6 (21) , 13-24. Doi: 10.14783/Maruoneri.679947 Uçkun, C. & Yüksel, A. (2007). Aile Şirketlerinin Performansının Artırılmasında Bir Strateji: Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007 (3) , 25-39.	(2)
Dış Kaynak Faaliyetleri	Baycan, N. Ç., Çerezci Baycan, N. & Ata, N. (2012). Hibrid Organizasyonlarda Dış Kaynaklardan Yararlanma. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (1) , 213-222.	(1)
Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamaları	Kutanis, R. Ö. & Yılmaz, A. (2005). Belediye Hizmet Üretimlerinin Başarısında Dış Kaynaklardan Yararlanma. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, (1) , 112-137. Aydınlı, F. (2007). Bankacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamalarındaki Değişime Yönelik Boylamsal Bir Araştırma. Öneri Dergisi, 7 (27) , 193-200. Doi: 10.14783/Maruoneri.684969 Ergin, G. & Şahin, İ. (2005). Dış Kaynaklardan Yararlanma Aracı Olarak Hizmet İhaleleri: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Değerlendirmeleri Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8 (1) , 51-70. Yıldız, G. & Yılmaz, A. (2004). Belediye Hizmetlerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Büyükşehir Ve Alt Kademe Belediyeleri Örneği) . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2) , 231-247. Akdoğan, A. & Çirli, Y. (2008). İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma: Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşuna Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (24) , 13-39. Akyürek, Ç. E. (2013). Türk Sağlık Sisteminde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamalarının Yasal Altyapısı. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12 (2) , 1-24 . Doi: 10.1501/Ashd_0000000088 Tüzüner, V. L. & Dündar, G. (2008). İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) Ye Beyaz Eşya Sanayii Derneği Üye İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Öneri Dergisi, 8 (30) , 65-73. Doi: 10.14783/Maruoneri.678792 Akdoğan, A. A. & Karacaoğlu, K. (2010). Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Bankacılık Sektöründe Teknoloji Ve Bilgi İşlem Faaliyetleri İle İlgili Dış Kaynaklardan Yararlanma Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 17 (1-2).	(7)
Dış Kaynaklardan Yararlanma Yöntemi	Durman, M. & Çakır, M. A. (2015). Kalkınma Sürecinde Kamu Finansman Sorununun Çözümüyle İlgili Bir Yöntem: Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (8).	(2)
Toplam		19

Kıyaslama

	Makaleler	Makale Sayısı
Kıyaslama Yaklaşımı	Kaya, E. Ü. (2003). Tky ve Kıyaslama Yaklaşımları Arasındaki Bağlantı. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 38-41. Kaya, E. Ü. (2003). Süreç Yenileme Tekniğinin Kıyaslama ve Tky Yaklaşımlarıyla İlişkisi. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 1 (3) , 56-63. Kaya, E. Ü. (2003). Kıyaslama Yaklaşımının Performans Geliştirme ve Stratejik Planlama Süreçlerine Katkısı. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 1 (3) , 14-17. Keleş, N. & Pekaya, M. (2021). Lojistik Köy Yer Seçiminde Dikkate Alınan Değişkenlerin Kıyaslama Yaklaşımı ile Belirlenmesi. Bartın Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (23) , 1-14 . Doi: 10.47129/Bartiniibf.840819 Erdem, B. (2006). İşletmelerde Yeni Bir Yönetim Yaklaşımı: Kıyaslama Benchmarking Yazımsal Bir İnceleme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (15) , 65-94.	(5)
Kıyaslama Tekniği	Kaya, E. Ü. (2003). Bir Tky Tekniği Olarak Kıyaslama Eğitimi. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 5-9. Kaya, E. Ü. & Gündüz, S. (2004). Küçük Ölçekli İşletmelerde Kıyaslama Tekniğinin Uygulanması: Kuramsal Bir Çerçeve. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 30-34. Aslan, Ş. (2010). Performans Ölçümünde Kıyaslama Yöntemi Olarak Veri Zarflama Analizinin Kullanımı: Türkiye Şeker Fabrikaları Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (1), 383-396. Efe, M. N. (2019). YöNetim BağLamında Kıyaslama Tekniğİnin işletmeler için önemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2) , 95-99. Doi: 10.18506/Anemon.526345	(4)
Kıyaslama Yönetim Tekniği	Topaloğlu, C., Kaya, U. "Benchmarking (Kıyaslama): Turizm İşletmeleri Açısından Kuramsal Bir Değerlendirme" . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2008): 23-50	(1)
Kıyaslama Yöntemi	Eryılmaz, B. (2014). Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemi ve Otel İşletmelerinde Kullanımına İlişkin Teorik Bir Çalışma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (2) , 41-59 . Keskin, U. (2017). Eğitim Sektöründe Kıyaslama Uygulamaları: İlköğretim Kurumlarında Kıyaslama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Nitel Bir Çözümleme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26) , 736-768. Çarıklı, O. & Akbulut, F. (2019). Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemi Olarak Veri Zarflama Analizi (Vza) ile İllerin Sağlık Performansının Ölçülmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (2) , 1-8 .	(3)
Kıyaslama Stratejisi	Düren, A. Z. (2012). Bir Değişim Yönetimi Stratejisi Olarak Kıyaslama Yaklaşımı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0 (20).	(1)
Kıyaslama Uygulamaları	Akın, M. (2020). Türkiye'deki En Değerli Markalara Sahip İşletmelerin İnsan Kaynakları Uygulamaları: Uluslararası Bir Kıyaslama / Human Resources Practices Of Businesses Which Have Most Valuable Brands In Turkey: An International Comparison. Uluslararası Ekonomi İşletme Ve Politika Dergisi, 4 (2) , 335-352.	(1)
Kıyaslama Süreci	Demirdöğen, O. & Küçük, O. (2010). Kıyaslama (Benchmarking) Süreci Ve Ürün Odaklı Kıyaslama'nın İmalatçı İşletmelerde Uygulanmasının Verimliliğe Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 17 (3-4) , .	(1)
Toplam		16

Stratejik Yönetim		
	Makaleler	Makale Sayısı
Stratejik Yönetim Modeli	Maviş, F. (1988). Stratejik Yönetim Modeli. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1) , 135-147 . Karahan, A. & Özgür, E. (2009). Stratejik Yönetim Modeli Olarak Kurumsal Karmenin Uygulanabilirliği. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8 (16) , 59-81 . Güner, M. F. (2008). Bir Stratejik Yönetim Modeli Olarak Balanced Scorecard. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (1) , 247-265 . Elamin, A. M. & Hasköse, A. (2007). İşletmelerde Yönetimsel Farkındalığın Değerlendirilmesine Yönelik Stratejik Yönetim Modeli. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (2), 151-168 . Kalveci, E. (2008). Strateji, stratejik yönetim ve stratejik yönetim modeli. Verimlilik Dergisi, (4), 7-30. Namazov, N. (2017). Azerbaycan'da Stratejik Yönetim Uygulamaları: Merkez Bankası Örneği. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2 (3) , 47-55 . Yılmaz, O. K. (2019). Belediyelerde Stratejik Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi: Müdürlükler Bünyesinde Kullanılabilecek Stratejik Yönetim Uygulamaları. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 11 (21) , 507-529 . Yenipınar, Ş., Göksoy, S. & Bal Kusnacı, S. (2016). Okullarda Stratejik Yönetim Uygulamaları. İhlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 5-24 . Soylu, Y. & İleri, H. (2014). Hastanelerde Stratejik Yönetim Uygulamaları S.Ü. Meram Tıp Fakültesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 13 (1-2) , 79-96 . Aygün, S. & Sezgin, O. (2021). The Methods And Tools Used By Managers In Their Strategic Decision Making Processes. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (2) , 281-293 . Birinci, M. (2014). Üniversitelerde Stratejik Yönetim Uygulamalarının Performansa Etkileri: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırmalı Analizi. Yükseköğretim Dergisi, 4 (3) , 135-147 Bozdoğan, R. & Akçakaya, O. (2016). Stratejik Yönetim Yaklaşımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planları Üzerine Bir İnceleme. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (3) , 99-119 . Güngör, Ş. & Kutlu, Ö. (2018). Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim Yaklaşımı. Kent Akademisi, 11 (2) , 305-316 .	(5)
Stratejik Yönetim Uygulamaları		(6)
Stratejik Yönetim		(154)
Toplam		165

Tedarik Zinciri		
	Makaleler	Makale Sayısı
Tedarik Zinciri Stratejisi	Görener, A. (2013). Tedarik Zinciri Stratejisi Seçimi: Bulanık VIKOR Yöntemiyle İmalat Sektöründe Bir Uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5 (3) , 47-62. Sorkun, M. F. & Onay, M. (2016). Ürün Modülerliğinin Ters Lojistik Süreçleri Üzerinden Tedarik Zinciri Stratejilerine Etkisi . Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi , 8 (2) , 41-57 .	(2)
Tedarik Zinciri Uygulamaları	Acar, A. Z. , Kara, K. & Gülsoy, E. (2021). Tedarik Zinciri Uygulamalarının Otel İşletmelerinin Performansına Etkisi: Bursa İli Örneği . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (78) , 569-589 . Atek, Y. D. D. B. & Özdağoğlu, Y. D. D. A. (2016). Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları: Alüminyum Doğrama Sektörü İzmir Örneği . Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (2) , 13-25 . Gelmez, E. (2020). The Mediation Role Of Environmental Performance In The Effects Of Green Supply Chain Management Practices On Business Performance . Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi , (19) , 606-613 .	(3)
Tedarik Zinciri Modeli:	Akben, İ. & Güngör, A. (2018). TEDARİK ZİNCİRİ VE YALIN TEDARİK ZİNCİRİ . Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 5 (7) , 171-179 . Özdemir, D. A. İ. (2004). Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi, Süreçleri Ve Yararları . Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 0 (23).	(2)
Tedarik Zinciri Yönetimi		(61)
Toplam		68

Dengeli Skor Kartı		
	Makaleler	Makale Sayısı
Dengeli Skor Kartı Yöntemi	Cebeci, C. (2015). Lojistikte Dengeli Skor Kartının Uygulanabilirliği: Teorik Çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 0 (40) , 21-41 .	(1)
Toplam		1

Personel Güçlendirme		
	Makaleler	Makale Sayısı
Personel Güçlendirme Yönetim Yaklaşımı	Akgül, V. (2020). Gönen Termal Turizm Merkezindeki Otel İşletmelerinde Personel Güçlendirme ve Yaratıcılık İlişkisine Yönelik Bir Uygulama . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 15 (60) , 790-805 . Murat, G. (2001). Çağdaş Bir Yönetim Yaklaşımı: Personel Güçlendirme . Öneri Dergisi , 4 (16) , 113-126 . Karaca, H. & Özer, K. (2019). Örgütlerde Personel Güçlendirme ve Millî Eğitim Örgütünde Personel Güçlendirme Yaklaşımının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama . Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 108-124 . Çavuş, D. M. F. (2008). Personel Güçlendirme: İmalat Sanayii İşletmelerinde Bir Araştırma . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 3 (10) , 1287-1300 . Aslan, N. & Pekerşen, Y. (2021). Turizm İşletmelerinde Personel Güçlendirme . Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 82-91 . Çuhadar, D. M. T. (2005). Türk Kamu Yönetiminde Personel Güçlendirme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 0 (25) , . Çöl, G. (2004). Personel Güçlendirme (Empowerment) Kavramının Benzer Yönetim Kavramları İle Karşılaştırılması . ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources , 6 (2) , 0-0 .	(6)
Personel Güçlendirme Kültürü	Demiral, S. D. Ö. (2007). İşletmelerde Personel Güçlendirme Kültürünün Yaratılmasıyla Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 2007 (1) , 282-303 . Öğüt, A. , Aygen, S. & Demirel, M. T. (2007). Personel Güçlendirme İnovasyonu Hızlandırır mı? Antalya İli Beş . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 2007 (3) , 163-172 .	(2)
Personel Güçlendirme Strateji	Yıldız, A. & Kaya, S. (2017). İşletmelerde Rekabet Avantajı Sağlama Aracı Olarak Personel Güçlendirme . Ufuk Ötesi Bilim Dergisi , 17 (1) , 1-21. Karakas, A. (2014). İşletmelerde Personeli Güçlü Kılma Yollarından Personel Güçlendirme . Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (11) , 79-105 .	(2)
Toplam		10

3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Yönetim, bir organizasyonun kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlayan faaliyetleri yönlendirme ve kontrol etme süreci olarak tanımlanmaktadır (Memduhoğlu, 2010). Bu süreç, planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol gibi bileşenlerden oluşmakta ve organizasyonun başarılı bir şekilde işlemlerini sağlamayı amaçlamaktadır (Maviş, 1988). Yönetim, insan kaynakları, finansal kaynaklar, fiziksel kaynaklar ve bilgi kaynakları gibi çeşitli kaynakları optimize etme ve koordine etme amacıyla kullanılmaktadır. Bu sayede, organizasyonların etkili bir şekilde çalışmasını ve belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamaktadır (Doğan, 2017). Zaman içerisinde insan kavramının öneminin anlaşılması işletmelerin yeni yönetim şekillerine evrilmelerine neden olmuştur. Bu şekillerden birisi olan çağdaş yönetim, geleneksel yönetimden farklı olarak, esneklik, yenilikçilik, katılımcılık ve sürdürülebilirlik gibi modern prensiplere dayanan bir yönetim şeklini ifade etmektedir. Çağdaş yönetim, hızla değişen iş dünyası koşullarına ve küresel dinamiklere uyum sağlamayı hedefler ve organizasyonların rekabet avantajı elde etmek, sürdürülebilir başarı sağlamak ve çalışanların potansiyelini en üst düzeyde kullanmak için sürekli olarak yenilikçi ve esnek yönetim yaklaşımları benimsemelerini teşvik etmektedir.

Bu çalışmada, alan yazında çağdaş yönetim yaklaşımları açıklanırken kullanılan kavram karmaşasına açıklık getirilmesi amaçlanmıştır. Yönetim bilimindeki geniş kavramsal yelpaze ve bu alandaki hızlı değişim kavramsal bütünlüğü anlama konusunda zorluklar oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalarda pek çok kavramın birbirinin ikamesi gibi kullanıldığının farkedilmesi bu çalışmasının doğmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda, veri toplama aracı olarak hakemli, akademik çalışmaların yer aldığı dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan alt yapı olarak Dergipark sisteminden yararlanılmıştır. Türkiye’de çağdaş yönetim alanında gerçekleştirilen eserler çok boyutlu bir bakış açısıyla nitel araştırma yöntemlerinden bibliyometrik analiz ile incelenmiştir. Bibliyometrik analiz, bilimsel yayınlar üzerinden yapılan bir analiz yöntemi olarak bu karmaşıklık ve kavramsal bütünlüğü değerlendirmede etkili bir araç olarak kullanılmıştır.

Çalışma, Dergipark’ta 2012-2022 yılları arasında yayınlanan araştırmalar ile sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda, toplam kalite, değişim yönetimi, dış kaynaklardan yararlanma, kıyaslama, stratejik yönetim, tedarik zinciri, dengeli skor kartı ve personel güçlendirme anahtar kelimeleri ile toplam 588 çalışma incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen bulgular tablo 2.’de toplu halde listelenmiştir. Tablo2 çağdaş yönetimde sıklıkla karşılaşılan kavramlara ait doğru kullanımları göstermesi açısından önem teşkil etmektedir.

Tablo 2. Çağdaş Yönetimde Sıklıkla Kullanılan İfadelerin Doğru Kullanımlar

	Felsefe/Analiz/Düşünce	Kuram/Teori	Yaklaşım/Model	Strateji	Teknik	Metot/Yöntem	Uygulama
Yeni Yönetim		+	+		+		
Toplam Kalite	+		+	+			+
Değişim Yönetimi				+			+
Çekirdek Yetenek				+			
Dış Kaymaktan Yararlanma (Outsourcing)			+	+	+	+	+
Kıyaslama (Benchmarking)			+	+	+	+	
Proje Yönetimi				+			
Stratejik Yönetim				+			
Tedarik Zinciri				+			
Dengeli Skor Kartı			+		+	+	
Personel Güçlendirme			+		+		+
Çatışma Yönetimi				+			
Yalın Yönetim	+		+				
Sürekli İyileştirme	+						
Zaman Yönetimi					+		+
Bilgi Yönetimi			+				

Kaynak: Yazarlar tarafından geliştirilmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışma, çağdaş yönetimde sıklıkla karşılaşılan kavramlara ilişkin yaşanan anlam karmaşasını bibliyometrik analiz yöntemiyle detaylı bir şekilde incelenmesini sağlamıştır. Elde edilen bulgular, akademik araştırmaların yanı sıra yönetim uygulamaları için de önemli katkılar sunmaktadır. Gelecekteki çalışmalarda, farklı yönetim şekilleri içerisinde sıklıkla karşılaşılan kavramların bibliyometrik analizle incelenmesiyle ilgili yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Akben, İ., ve Güngör, A. (2018). Tedarik Zinciri ve Yalın Tedarik Zinciri. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 5(7),1-12.
- Akın, A., & Şaylıkay, M. (2016). Modern ve Postmodern Değerlerin Yabancılaşmaya Etkisi. *Uluslararası Bilimsel Araştırma Dergisi*, 1(1), 36-50.
- Akpınar, Y., & Hatunoğlu, Z. (2021). Sürekli İyileştirme-Geliştirme Anlayışıyla Kaynak Tüketim Muhasebesi: Bir Uygulama. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 24(1), 217-241. <https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.895780>
- Altınok, V. (2001). Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*,1, 1-2.
- Ansiklopedi Titanica. (2022, Nisan 26). *Ansiklopedi Titanica*.
- Arici, A. F. (2006). Türkçe Öğretiminde Kullanılan Strateji-Yöntem ve Teknikler. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(1), 299-307.
- Aydınlı, F. (2001). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Bankacılık Sektöründeki Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma. *İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü*.7(27), 193-200. <https://doi.org/10.14783/maruoneri.684969>
- Benligiray, S. (2013). *İnsan Kaynakları Yönetimi*. Açık Öğretim Yayınları.
- Bolat, T., Seymen, O. A., Bolat, O. İ., & Erdem, B. (2018). *Yönetim ve Organizasyon*. Detay Yayıncılık.
- Çiçek, E. (2009). İşletmelerin Rekabet Avantajı Sağlamasında Bilgi Yönetiminin Rolü. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 12(1-2), 67-77.
- Çilhoroz, Y., & Çakmak, C. (2020). Yalın Yönetim Bakış Açısıyla Yalın Liderlik. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(4), 1331-1339. <https://doi.org/10.18506/anemon.648680>
- Doğan, K. C. (2017). Postmodern Kamu Yönetiminin Kuramsal Temelleri Çerçevesinde Yönetişim Yaklaşımı: Literatür Taraması. *Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10(1), 27-45. <https://doi.org/10.25287/ohuibf.297170>
- Eren, E. (2001). *Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi*. Beta Yayıncılık.
- Eryılmaz, B. (2009). Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemi ve Otel İşletmelerinde Kullanımına İlişkin Teorik Bir Çalışma. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*,2(1), 41-79.
- Eryılmaz, B. (2014). *Kamu Yönetimi*. Okutman Yayıncılık.
- Güran, M., Kahveci, E., & Oyman, S. (2015). Performans Ölçümünde Dengeli Sonuç Kartı Uygulaması. *Verimlilik Dergisi*,(1), 55-85.
- Gürbüz, M. (2012). Zaman Kavramı ve Yönetimi. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(2), 1-20.
- Huang, Ya-Li ; Ho, Yuh-Shan ; Chuang, Kun-Yang . (2006). Bibliometric Analysis of Nursing Research in Taiwan 1991-2004. *Journal of Nursing Research*, 14(1),75-81. [10.1097/01.jnr.0000387564.57188.b4](https://doi.org/10.1097/01.jnr.0000387564.57188.b4)
- Kahveci, E. (2008). Strateji, stratejik yönetim ve stratejik yönetim modeli. *Verimlilik Dergisi*, 4, 7-30.
- Karaca, H., & Özer, K. (2019). Örgütlerde Personel Güçlendirme ve Milli Eğitim Örgütünde Personel Güçlendirme Yaklaşımının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama. *Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 4(2),108-124.
- Kaya, E. (2003). Bir Tky Tekniği Olarak Kıyaslama Eğitimi. *Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi*, 1(3),5-9.

- Kaya, E., & Narlıkaya, Z. (2021). Sağlık Kurumlarında Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Önemi: Teorik Bir Çalışma. *Akademik Matbuat*, 5(1),57-72.
- Koç, E. (2015). Felsefe Ve Edebiyat. *Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(1),105-118.
- Koç, E. (2019). Felsefe Nedir? *Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(3), 221-231.
- Koçak, K. Z., & Aktaş, M. A. (2019). Çatışma Ve Çatışma Yönetimi Kavramlarına Güncel Bir Bakış. *Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(2),130-137.
- Lawani, S. M. (1981). Bibliometrics: Its Theoretical Foundations, Methods and Applications. *International Journal of Libraries and Information Services*, 31(4),294-315.
- Maviş, F. (1988). Stratejik Yönetim Modeli. *Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 6(1),135-147.
- Memduhoğlu, H. B. (2010). *Yönetimde Yeni Yaklaşımlar*. Pegem Akademi.
- Mergen, E. (1993). Toplam Kalite Yönetimi. *Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11(1),1-2.
- Mutlu, S. (2019). *Postmodern yönetim anlayışı ve kurum içi iletişim: sivil havacılıkta yer hizmetleri alanında kuşaklar arasında bir araştırma* (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- NRC, N. R. (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.
- Samiee, S., & Chabowski, B. R. (2012). Knowledge Structure in International Marketing: A Multi-Method Bibliometric Analysis. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 40, 364-386. [10.1007/s11747-011-0296-8](https://doi.org/10.1007/s11747-011-0296-8)
- Savrun, B., & Mutlu, H. (2019). Kent Lojistiği Üzerine Bibliyometrik Analiz. *KentAkademisi*, 12(2), 364-386. <https://doi.org/10.35674/kent.534729>
- Seçtim, H., & Erkul, H. (2017). Yönetim Yaklaşımları Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme. *ÇÖMÜ Sosyal Bilimler Dergisi*.2(1),18-50.
- Taşkın, Ö., Çobanoğlu, E., Apaydın, Z., Çobanoğlu, H., Yılmaz, B., & Şahin, B. (2015). Lisans Öğrencilerinin Kuram (Teori) Kavramını Algılayışları. *Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 25(2),35-51.
- TDK. (2022, Nisan 26).-Türk Dil Kurumu Sözlükleri: <https://sozluk.gov.tr/>
- Yozgat, U. (2000). Proje Yönetiminde Başarı. *Öneri Dergisi*, 3(13),5-8. <https://doi.org/10.14783/maruoneri.730880>
- Zengin, Ş., & Bekmezci, M. (2021). İşletmelerde Değişim Yönetimi ve İnovasyon. *Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi*.8(15),10-28. <https://doi.org/10.54709/iisbf.974183>